

СОСТАВ ВНЕОБОРОТНЫХ АКТИВОВ, ИХ СУЩНОСТЬ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

THE COMPOSITION OF NON-CURRENT ASSETS, THEIR ESSENCE AND ECONOMIC CONTENT

МОЛДОВАН АРТЁМ АНАТОЛЬЕВИЧ,

*кандидат экономических наук, доцент,
Санкт-Петербургский государственный университет промышленных
технологий и дизайна.*

MOLDOVAN ARTEM ANATOLYEVICH,

*Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
St. Petersburg State University of Industrial Technologies and Design.*

В статье рассматривается состав внеоборотных активов и их экономическая составляющая. Приведен состав внеоборотных активов. Определено, что необходимо предприятию для обеспечения полноценного осуществления финансово-хозяйственной деятельности. Обоснована необходимость классификации различных видов и составляющих внеоборотных активов. Представлена классификация основных средств. Охарактеризована сущность методики консервации активов фиксированного капитала, зарегистрированных в бухгалтерском учете. В результате проведенного анализа выявлено место внеоборотных активов в экономической структуре любой промышленной сферы.

The article examines the composition of non-current assets and their economic component. The composition of non-current assets is given. It is determined what is necessary for the enterprise to ensure the full implementation of financial and economic activities. The necessity of classifying various types and components of non-current assets is justified. The classification of fixed assets is presented. The essence of the methodology of conservation of fixed capital assets registered in accounting is characterized. As a result of the analysis, the place of non-current assets in the economic structure of any industrial sector has been revealed.

Ключевые слова: *внеоборотные активы, баланс, бухгалтерская отчетность, нематериальные активы, управление, лизинг, амортизация.*

Key words: *non-current assets, balance sheet, accounting statements, intangible assets, management, leasing, depreciation.*

Для эффективной реализации экономической активности компании требуются объекты недвижимости, производственное оборудование, права на выпуск товаров и прочие элементы основных средств и неосновных активов. В этом контексте постоянные активы вместе с текущими активами составляют ключевые элементы производственного процесса. Их состояние и рациональное использование критично для обеспечения высокой производительности и процветания бизнеса.

Внеоборотные активы организации обычно состоят из основных средств, стоимость которых формируется за счет инвестиций в материальные и нематериальные объекты, необходимые для осуществления производственных процессов и их последующего превращения в

финальный продукт. Эти активы задействованы в длительных производственных и эксплуатационных циклах, постепенно перекладывая свою стоимость на выпускаемую продукцию. Внеоборотные активы включают в себя как материальные, такие как здания и оборудование, так и нематериальные объекты, такие как права на интеллектуальную собственность и лицензии. Материальные активы играют ключевую роль в поддержании производства и базовых операций предприятия, в то время как нематериальные активы могут способствовать доходу, участвуя в создании продукции, предоставлении услуг или через инвестиции в финансовые инструменты.

Основные средства классифицируются на активные и пассивные элементы. В активную категорию входят машины, транспорт и другое оборудование, активно задействованное в производстве. Эти элементы основных средств являются динамичными и чувствительными к научно-техническому развитию. Пассивная часть, включающая в себя строения и инфраструктуру, определяет условия для работы и эффективность использования активной части, завися от их качества и обеспеченности.

В первой части бухгалтерской отчетности, посвященной «Внеоборотным активам», представлены активы, которые находятся в собственности предприятия, переданы ему в оперативное управление, доверительное управление, предоставлены в аренду или лизинг, образуя единый имущественный комплекс [1, с. 98].

Поэтому в состав внеоборотных активов входят:

- Интеллектуальная собственность, включая патенты, лицензирование, бренды, инновации, стартовые затраты, корпоративный имидж (бухгалтерская позиция 1100);
- Активы, характеризующиеся длительным сроком использования, включают в себя приобретение недвижимости, земли, транспортных средств, а также технические устройства и оборудование (указаны в разделе 1150 бухгалтерского отчета);
- Результаты исследований и разработок (строка 1120 баланса);
- Доходные вложения в материальные ценности (строка 1160 баланса);
- Долгосрочные инвестиции: акции и облигации компании, капиталовложения в аффилированные структуры, кредитование других организаций (пункт 1170 в финансовой отчетности);
- Отложенные налоговые активы (строка 1180 бухгалтерского баланса);
- Прочие внеоборотные активы (строка 1190 бухгалтерского баланса).

Необходимость классификации различных видов и составляющих внеоборотных активов предприятия обусловлена желанием обеспечить целенаправленное управление ими. Согласно финансовому менеджменту, классификация осуществляется на основе нескольких основных признаков. Эти признаки включают в себя функциональные виды, обслуживание различных видов деятельности предприятия, характер владения, формы залогового обеспечения кредита и особенности страхования [2, с. 98].

В ранний период деятельности организаций, основанные основные средства требуют непрерывного контроля. Этот процесс управления реализуется через множество подходов и разнообразные функциональные подразделения предприятия. Определенные элементы контроля возлагаются на финансовый менеджмент [3, с. 101].

В организациях часто преобладают внеоборотные активы, охватывающие основные средства, которые требуют тщательного контроля в процессе управления. Эти основные средства представляют собой инвентарь, задействованный в создании товаров и предоставлении услуг на продолжительный период. Они находят применение в разнообразных секторах экономики, включая производственную отрасль, розничную и оптовую торговлю, а также услуги, не связанные с производством. В ходе эксплуатации эти активы сохраняют свои первоначальные характеристики, а их стоимость поэтапно переносится на финальный про-

дукт путем амортизации, согласно учетным и налоговым нормам. Противопоставляя материальным активам, нематериальные активы включают ресурсы, служащие длительным сроком и не обладающие физическим измерением. Это касается таких ценностей, как права на результаты интеллектуальной деятельности (например, патенты, товарные знаки), а также деловая репутация и затраты на организацию. По аналогии с материальными средствами вложения в нематериальные активы также амортизируются, влияя на стоимость производимого товара.

Незавершенное строительство охватывает финансовые вложения компании в процесс возведения объектов, закупку сооружений, техники, транспорта, инструментария и инвентаря. В его рамки также включаются затраты на проектирование, исследования, геологическую разведку и бурение.

Инвестирование в физический капитал представляет собой направление средств компании в активы с физической субстанцией, такие как недвижимость, производственные помещения, техника и другие материальные объекты, которые предлагаются в аренду для получения прибыли. С другой стороны, долгосрочные инвестиции включают в себя вложения в различные финансовые инструменты с горизонтом инвестирования более одного года, подразумевая диверсификацию портфеля через акции, облигации, взаимные фонды и прочие:

- Инвестиции в дочерние и зависимые компании;
- Внесение средств в уставной капитал других предприятий;
- Инвестиции в облигации государственного долга и другие долгосрочные финансовые активы;
- Предоставление займов сторонним организациям.

Отложенные налоговые активы представляют собой элемент затрат по налогу на прибыль, который в долгосрочной перспективе способствует снижению налоговых обязательств корпорации. Эти активы возникают вследствие временных различий между бухгалтерским и налоговым учетом расходов (или доходов), которые относятся к различным отчетным периодам.

Следует подчеркнуть, что процесс обращения активов в производственной области существенно отличается от циркуляции финансовых активов. Динамика стоимости финансовых активов подчиняется отличным от производственных активов правилам и законам, что обуславливает применение специфических стратегий и методик в управлении этим сегментом долгосрочных активов [4, с. 101].

Основные фонды критически важны для производительности организации. От эффективного использования основных фондов зависят ключевые индикаторы, включая финансовое состояние и способность конкурировать на рынке.

Основные средства производства классифицируются на активные и пассивные типы. Активные элементы, включающие машины, оборудование, транспорт, приборы и инструменты, напрямую участвуют в процессе модификации объектов труда, меняя их форму и характеристики. Пассивные элементы, такие как здания и сооружения, создают подходящие условия для функционирования активных компонентов основных фондов. Классификация основных средств в соответствующие категории учета выполняется на основе официальной документации, включая технические паспорта, эксплуатационные инструкции и спецификации. Основные средства составляют значительную долю всех ресурсов, задействованных в промышленности, охватывая не только фиксированные активы, но и оборотный капитал. Они являются ключевыми в определении производственных возможностей компаний, их технической оснащенности и играют важную роль в повышении производительности, осуществлении механизации и автоматизации процессов, а также в оптимизации затрат на производство. В зависимости от уровня эксплуатации основные средства могут быть разделены на категории согласно [5, с. 104]:

- В эксплуатации, т.е. в действующем состоянии;

- В резерве, т.е. для поддержания непрерывности производственного цикла, находящиеся в запасе;
- В стадии достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации;
- На консервации, т.е. недействующие основные средства.

В процессе работы применяются активы длительного пользования, на которые регулярно распределяется амортизационный расход каждый месяц. В запасе держат активы для обновления износившихся или утративших актуальность элементов основных средств или их составных частей. Чаще всего в резерве находятся технологическое оборудование и машины, требующие установки. Эти элементы относятся к категории основных средств, однако амортизация на них не начисляется.

В период выполнения работ по завершению строительства, приобретению дополнительного оборудования, проведению реконструкции и осуществлению частичной ликвидации, объекты основных средств учитываются в бухгалтерии за счет их первоначальной стоимости. Все затраты, связанные с завершением строительства, дополнением оборудования, реконструкцией и частичной ликвидацией, отражаются на специализированном бухгалтерском счете, предусмотренном для учета инвестиций во внеоборотные активы.

Методика консервации активов фиксированного капитала, зарегистрированных в бухгалтерском учете, определяется и ратифицируется главой предприятия. В процессе этого, как норма, подлежат консервации активы фиксированного капитала, которые интегрированы в специфический технологический комплекс и/или обладают полным технологическим циклом [6, с. 69].

По составу основные средства подразделяются на:

- Инвентарные;
- Неинвентарные.

Инвентарным активом считается актив вместе со всеми его атрибутами и дополнениями либо отдельная единица, специально разработанная для осуществления определённых функций автономно, или специфическая группировка взаимосвязанных элементов, формирующая целостную систему, созданную для исполнения конкретных задач. Группа взаимосвязанных элементов означает один или более объектов с одинаковым или различным предназначением, объединённых общими элементами управления и дополнениями, установленными на единой базе, что делает возможным выполнение задач каждым из элементов только в режиме взаимодействия в рамках группы, а не в изоляции.

Таким образом, инвентарным объектом основных средств может быть:

- Объект со всеми приспособлениями и принадлежностями;
- Независимый функциональный элемент, созданный для осуществления специализированных задач;
- Интегрированный набор взаимосвязанных устройств, сформированных в структуру для осуществления специфических функций [7, с. 129].

В категорию основных средств включаются не только традиционные активы, но и капитальные инвестиции, направленные на фундаментальное улучшение условий использования земель, в частности, путем проведения различных видов мелиоративных мероприятий, таких как дренаж, ирригация и прочие. Это касается и объектов, полученных в пользование по договору аренды. Существенные затраты на развитие многолетних насаждений и повышение качества земли систематически капитализируются, учитывая в составе основных средств по мере ввода в действие отдельных участков, даже если полный объем работ ещё не завершён.

Внеоборотные активы занимают центральное место в экономической структуре любой промышленной сферы, включая активы долгосрочного пользования и текущие активы, а

также денежные средства и их эквиваленты. Они являются основой для определения производственных возможностей компаний, обеспечения их современным оборудованием и технологиями, что прямо влияет на эффективность работы персонала, степень использования механизации и автоматизированных систем в процессах производства, а также на объем затрат, величину доходов и общую экономическую результативность работы предприятия.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ван Хорн Джеймс К., Джон М. Вахович мл. Основы финансового менеджмента, 12-е издание: Пер. с англ. М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2019. 1232 с.
2. Кириченко Т.В. Финансовый менеджмент. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2022. 384 с.
3. Налетова И.А. Анализ финансово-хозяйственной деятельности. М.: Инфра – М, 2022. 654 с.
4. Липсиц И.В., Коссов В.В. Инвестиционный проект. М.: ИНФРА, 2019. 213 с.
5. Любушин Н.Г. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия. М.: ЮНИТ ДАНА, 2023. 451 с.
6. Горелкина И.А. Финансовый менеджмент. Воронеж: ФГОУ ВПО ВГАУ, 2021. 245 с.
7. Денисов А.Ю. Экономическое управление предприятием и корпорацией. М.: «Дело и Сервис», 2021. 416 с.

© Молдован А.А., 2024.